

ISic0352

Funerary altar for Titus Flavius

Language

Type

Material

Object

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Serena Agodi,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Catina

Place of origin (modern)

Catania

Provenance

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Catania, Museo Civico di
Catania, inventory 1337

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. D (is) [M (anibus) s (acrum)]
2. T (ito) Fla [vi---]
3. Ion [i ---]

Apparatus

Translation (en)

Translation (it)

Commentary

Digital identifiers:

TM 491561

EDR 139603

EDCS 21900390

Bibliography

- Mommsen, Th. 1883. *Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum.* Berlin. At 10.7068 (<http://arachne.uni-koeln.de/books/CILv10pII1883>)
- Korhonen, K. 2004. *Le iscrizioni del Museo civico di Catania : storia delle collezioni, cultura epigrafica, edizione.* Helsinki. At 30
- Manganaro, G. 1961. Ricerche di epigrafia siceliota. I. Per la storia del culto delle divinita orientali in Sicilia. *Siculorum Gymnasium.* 14: 175-198. At 195-196 fig. 19
- Wilson, R.J.A. 1990. *Sicily under the Roman Empire: the archaeology of a Roman province, 36 B.C. - A.D. 535.* Warminster. At 69, 365 n.118
- Wilson, R.J.A. 1996. La topografia della Catania romana. Problemi e prospettive. In Gentile, B.(eds.), *Catania Antica. Atti del Convegno della S.I.S.A.C. (Catania 23-24 maggio 1992).* Pisa. pp. 149-173. At 160-161
- Pensabene, P. 1996-1997. Edilizia pubblica e committenza marmi e officine in Italia meridionale e Sicilia durante il II e III secolo d.C.. *Rendiconti della pontificia Accademia Romana di Archeologia.* ser. 3, vol. 69: 3-88. At 71

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0352. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4335470>